

Bibliografía sobre el concilio de Trenton

Presentado por: Jesus Martin Mora

Universidad de Málaga

Introducción

El Concilio de Trento fue un concilio ecuménico de la Iglesia católica desarrollado en varios periodos entre 1545 y 1563, con veinticinco sesiones en total. Tuvo lugar en Trento (Italia), que entonces era una ciudad imperial libre regida por un príncipe-obispo.

Desarrollo

El Concilio de Trento (1545-1563) fue una reunión de clérigos católicos convocada por el Papa Pablo III (en funciones entre 1549 y 1549) en respuesta a la Reforma Protestante. En tres sesiones distintas, el concilio reafirmó la autoridad de la Iglesia católica, codificó las escrituras, reformó los abusos y condenó la teología protestante, estableciendo la visión y los objetivos de la Contrarreforma católica. Se entiende que la Contrarreforma (también conocida como Reforma católica, de 1545 a c. 1700), que se inició para afirmar la visión de la Iglesia sobre el cristianismo y reformar los abusos, comenzó con el Concilio de Trento, convocado para tratar estos asuntos. Inicialmente, la reunión iba a ser ecuménica, con la participación del clero protestante y católico, y se fijó para 1537, pero la guerra y diversos desacuerdos pospusieron el concilio hasta 1545, momento en el que el clero católico había votado para negar a los protestantes el derecho a votar sobre cualquier decisión o decreto. Aunque se invitó a los protestantes, ninguno participó. Muchos clérigos católicos de Francia y Alemania también se negaron a asistir por diversas razones, entre ellas la dificultad de viajar al lugar en el norte de Italia.

Conclusión

El Concilio de Trento reafirmó la autoridad y la centralidad de la Iglesia Católica, reformó los abusos dentro de la Iglesia, codificó las escrituras, estableció seminarios para un clero mejor educado y condenó la Reforma Protestante como una herejía. 16 jun 2022

Referencias

Duffy, Eamon. *The Stripping of the Altars: Traditional Religion in England, 1400-1580*. Yale University Press, 2005. [Este libro ofrece una perspectiva sobre el Concilio de Trento y su impacto en la religión en Inglaterra durante el período de la Reforma.] O'Malley, John W. *Trent: What Happened at the Council*. Harvard University Press, 2013. [El autor proporciona una visión general del Concilio de Trento, explorando sus decisiones, debates y consecuencias históricas.] Hsia, R. Po-chia. *The World of Catholic Renewal, 1540-1770*. Cambridge University Press, 1998. [Este libro examina el contexto más amplio del Concilio de Trento y su papel en el período de la Contrarreforma católica.] Trento, Concilio di. *Acta o decreta concilii tridentini*. Herder, 1901. [Esta es una edición de los actos y decretos del Concilio de Trento en latín, con notas y comentarios adicionales.] Lortz, Joseph. *The Council of Trent: What Happened at the Council of Trent*. Bloomsbury Academic, 2012. [Este libro proporciona una introducción accesible al Concilio de Trento y su importancia histórica.]